

СУВ КАДАСТРИ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ БЎЙИЧА КАРТОГРАФИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

Ҳаққулова Адиба Очил қизи

“Геодезия, кадастр ва ердан фойдаланиш” кафедраси стажёр ўқитувчиси

Аннотация: Масофадан зондлаш сув қоплами ва турларининг идентификациясини кузатиш учун ишлатилади. Масофадан зондлаш маълумотларидан фойдаланиб, ер юзидаги анъанавий усуллардан фойдаланган ҳолда еришни қийин бўлган турли хил сув объектларини аниқлаш ва ажратиш мумкин.

Калит сўзлар: Сув кадастри, масофадан зондлаш, фазовий маълумот.

Сув кадастрини картографик моделлаштириш учун Самарқанд вилоятини туманлар кесимида масофадан зондлаб олдим. Бутун бир вилоят кўринишидан масофадан зондлашда ахборот сиғимини ортиши ва бу иш бажарилаётган комьютерни ахборот қабул қилиши ва уни қайта ишлашига маълум микдорда оғирлик қилишини инобатга олиб, туман кесимида зондладим. Каттақўрғон туманида сув кадастри объектлари кўпроқ бўлгани учун масофадан зондланган космик суратни айни Каттақўрғон туманини мисол келтиряпман.

1-расм. Каттақўрғон туманидаги сув омбори, Зарафшон дарёси ва нарпай каналлари космик сурати.

Космик суратни ArcGIS дасурини ArcMap иловасига “добавить” яъни қўшиш шарти орқали юклаймиз. ArcMap иловасини фаоллаштирмай туриб, ArcCatalog иловасини ишга тушираемиз ва бизга керакли шартли белгиларни яратиб оламиз. ArcCatalog иловасида шартли белги яшаш учун фаол турган иловани ичидан картамазни манзилени топамиз ва сичқончани ўнг тугмасини босамиз, шунда контексли меню очилади. Контексли менюдан “Новый папка» танлаймиз ва папка яратилади (2-расм). Яратилган папкани ичига кириб, яъна контексли меню орқали «Новый персональная база геоданных» яратилади (3-расм). Яратилган «Новый персональная база геоданных»ни ичига кириб контексли меню ёрдамида «новый-Класс пространственных объектов...» дарчаси орқали «майдонли, чизикли, нуқтали» шартли белгилар ясалади. Тайёрланган шартли белгилар ArcMap иловасидаги “слой” яъни қатлам остига автоматик жойлашади.

2-расм. ArcCatalog иловасида янги “папка” очии

3-расм. «Новый персональная база геоданных» яратииш

4-расм. Шартли белги яратиши тартиби

а) б) в)

5. а, б, в-расмлар. Шартли белги ясаи кетма-кетлиги

а) б)

6. а,б-расм. Шартли белгига атрибут маълумотларини қўйиши тартиби.

7-расм. Сунъий йўлдошдан олинган космик сурат асосида векторли карта яратиши.

ArcMap иловасида Самарқанд вилоятидаги барча туманларни космик сурати орқали вектор картасини яратиб олиб, бирлаштирамиз. Бирлашган туманларни идентификация қилсак, Самарқанд вилоятининг картаси туманлари туман рақамлари остига жойлашади. Самарқанд вилоятини сув объектлари картаси яратишда бутун вилоят акс этиши учун масштаб каттаради ва объектларни кўриниши кичраяди.

8-расм. ArcMap иловасида Самарқанд вилоятини сув объектлари акс этган схематик картаси

ArcMap ilovasidaagi Samarqand viloyati kartasidaagi suv ob'ektlarini atribut ma'lumotlari ham kiritildi va bu Fазoviy ma'lumotlar milliy infratuзилмасини яратиш имкони вужудга келади ва геопарталдан қўйидаги вазирликлар ўзига тегишли маълумотлар базасидан рухсатнома асосида фойдаланишлари мумкин бўлади.

Ички ишлар вазирлиги, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазири, Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат қўмитаси раиси, Геология ва минерал ресурслар давлат қўмитаси, Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси, Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Солиқ қўмитаси, Фанлар академияси, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Гидрометеорология хизмати маркази, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Саноатгеоконтехназорат» давлат инспекцияси, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Давсувхўжаликназорат» давлат инспекцияси, «Ўзбекистон темир йўллари» давлат акциядорлик темир йўл компанияси, «Ўзавтойўл» давлат акциядорлик компанияси, «Ўзбекэнерго» давлат акциядорлик компанияси, «Ўзбекнефтгаз» миллий холдинг компанияси. Кадастр агентлиги “Фазовий маълумотлар миллий инфратузилмаси” юритади ва назорат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Усманов М.Б. ва бошқалар. Сув ҳуқуқи. – Тошкент: ТҮОИ, 2004
2. Бугаевский Л.М. Цветков В.Я. “Геоинформационные системы” Москва, 2000.
3. Сув ресурсларини ҳисобга олиш, оқилона бошқариш, уларни иқтисод қилиш ва самарали фойдаланиш масалалари бўйича Республика кенгашининг материаллари.
4. Раҳимов Ш.Х. Суғориш сувларидан самарали фойдаланиш йўллари. «Сув ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳозирги куннинг долзарб масаласи: муаммолар ва уларни ҳал етиш йўллари» мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати «Аграр, сув хўжалиги масалалари ва экология» қўмитасида ўтказилган семинар материаллари, 2010, Тошкент, Тошкент ирригация ва мелиорация институти.
5. Раҳмонов Қ, Бобожонов А.Р, Давлат кадастрлари. Тошкент-2007.